

YOSH KADRLARNI KOMIL VA BARKAMOL BO’LISHIDA, INNOVATSION OMILLARNING O’RNI.

Almardonova Mohichehra Faxriddinovna – 51- umumiy o’rta ta’lim maktab
o’qituvchisi

МАНЗИЛ:100062, Jarqurg’on t. Dustlik ko’chasi, 43 uy. 51- umumiy o’rta ta’lim
maktab,

Тел. +99899 671 56 89, mfalmardonova@gmail.com

Annotasiya: Mamlakatda Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirish natijasida zamonaviy talablarga mos pedagog kadrlar tayyorlash, o'quv standartlarini yaratish, yangi o'quv dasturlarini ishlab chiqish, umumta'lim maktablar tuzilishini yangilash, uch bosqichli ta'lim (o'rta mahsus va kasb-hunar bilim yurtlari, kasb kolleji, akademik litsey) tizimiga zamin yaratish, uzluksiz ta'lim-tarbiya tizimiga asos soladigan tadbirlarni amalga oshirish, ijtimoiy himoyani kafolatlash kabi vazifalar hayotda o'z ifodasini topdi.

Kalit sozlar: Kadrlar tayyorlash, o'quv standartlar, pedagogik tadqiqotlar, uzluksiz ta'lim-tarbiya tizimi.

Ozbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, talim davlat siyosatida markaziy orinlardan birini egalladi. Bu esa Talim togrisidagi qonun xamda Kadrlar tayyorlash milliy dasturi ning yaratilishiga asos boldi. Natijada talim jarayonida talim mazmunining yangi loyihasi - ilgor pedagogik texnologiyalarni qollash zarurati vujudga keldi. Oliy Majlisning XIV sessiyasida ham Ozbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Karimov Yangi darsliklarni, zamonaviy

pedagogik va axborot texnologiyalarni oz vaqtida ishlab chiqish va joriy etishni taminlashni alohida nazorat ostiga olish zarur ligini uqtirgan edilar. Malumki, har qanday pedagogik texnologiya talimining yangi loyihasini rivojlantiruvchi talim tamoyillariga assolangan bolib, oquvchi shaxsiga yonaltirilmogi kerak. Ilgor pedagogik texnologiyasining markazida esa talim jarayonining rahbari xamda shu jarayonning subekti-yu obekti bolgan oqituvchi va oquvchi turadi. Shunday ekan, bu ikki shaxsning hamkorligi, ozaro muloqati, bir-biriga korsatadigan tasiri eng zamonaviy va milliy talablar asosida tashkil topishi lozim. Buning uchun birinchi navbatda, oqituvchi talim - tarbiya jarayoni oldiga qoyilgan talablar, talimni tashkil etish va boshqarish printsiplari hamda yollari, oquvchini aqliy va jismoniy jihatdan rivojlantirish usullari, u bilan hamkorlik qilish, uni oqishga orgatishga yonaltirish, oquvchi shaxsi faoliyatini togri tashkil etish, ular bilan muloqatga kirishishi, muammo va kelishmovchiliklarni bartaraf etish, sinfdan ijodiy, ishchan muhitni vujudga keltirish, oquvchi faoliyatini aniq va togri baholash metodlari bilan qurollangan bolishi lozim.

Hozirgi kunda talim jarayonida interfaol uslublar (innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalari) dan foydalanib, talimning samaradorligini kotarishga bolgan qiziqish va etibor kundan - kunga kuchayib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar qollanilgan mashgulotlar oquvchilar egallayotgan bilimlarni ozlari qidirib topishlariga, mustaqil organib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham ozlari chiqarishlariga qaratilgan. Oqituvchi bu jarayonda shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi, shu bilan bir qatorda, boshqaruvchilik, yonaltiruvchilik vazifasini bajaradi. Bunday oquv jarayonida oquvchi asosiy figuraga aylanadi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Hozirgi davrda sodir bolayotgan innovatsion jarayonlarda talim tizimi oldidagi muammolarni hal etish uchun yangi axborotni ozlashtirish va ozlashtirgan bilimlarni ozlari tomondan baholashga qodir, zarur qarorlar qabul qiluvchi, mustaqil va erkin fikrlaydigan shaxslar kerak. Shuning uchun ham talim muassasalarning oquv- tarbiyaviy jarayonida zamonaviy oqitish usullari interfaol uslublar, innovatsion texnologiyalarning orni va ahamiyati beqiyosdir. Pedagogik texnologiya va ularning talimda qollanishiga oid bilimlar, tajriba oquvchilarni bilimli va yetuk malakaga ega bolishlarini ta`minlaydi.

Maxsus talim muassasalari pedagogik xodimlarining yangi, ilgor pedagogik texnologiyalar, jumladan oqitishning zamonaviy interfaol usullarini bilishi, uning uchun tegishli malumotlarni organishi, tahlil qilishi va umumlashtirishi, amaliyotda qollay olishi bugungi kunning ijtimoiy ahamiyat kasb etuvchi talabidir.

Mamlakat miqyosida talim jarayonida ilgor pedagogik texnologiyalarni tatbiq etishda ularning ilmiy asoslangan, natijalari kafolatlangan korinishlaridan foydalanish yuzasidan malumotlar mavjuddir. Biz shunday asrda yashayapmizki, bilim va kasbiy mahorat inson taqdirini belgilovchi asosiy mezonga aylanib bormoqda. Zamonaviy bilimlarsiz, murakkablashib borayotgan zamonda ishlab bo`lmaydi va jamiyatga foyda keltirilmaydi. Jismoniy mehnatni bajarish avtomatlashtirilgan mashinalar va kompyuterlar zimmasida bo`lgan vaqtda, inson yangi g`oyalar kiritishi va kompyuterlar o`ylay olmaydigan narsalar haqida o`ylashi lozim. Buning uchun esa insondan umumiy oqimishlilik, yangilikni yaratish qobiliyati va albatta ahloqiy masuliyat talab etiladi.

O'zbekistonda mustaqillik davrida milliy va umuminsoniy manfaatlarni amalga oshirish maqsadlarini o'zida ifodalagan milliy va uzluksiz ta'lim konsepsiyasi ishlab chiqildi. Uni hayotga tatbiq etish natijasida jahondagi rivojlangan

mamlakatlar mezonlari talablariga javob beradigan ta'lim tizimi shakllantirildi. Unga muvofiq insonning butun umri davomida muttasil ta'lim olish jarayoni, individual jihatlarini boyitish va salohiyatini oshirish ustuvor vazifa sifatida belgilandi.

Respublikaning bosqichma - bosqich rivojlanishida ta'limning o'rnini Yurtboshimiz quyidagicha baholaydi: «Chuqur islohotlarni amalga oshirish, bozor iqtisodiyotiga o'tish, birinchi navbatda, kadrlar potensialiga, ularning kasb jihatdan tayyorligiga bogliq bo'ladi. Bu esa butun ta'lim va madaniyat tizimini tubdan isloh qilishni taqozo etadi. Chunki ayni bilimdonlik va yuqori madaniylik ozodlikdan hammaning baxt-saodati yo'lida foydalanish imkonini beradi. Avvalgi yillarda ta'lim tizimimiz jahon sivilizatsiyasining ilgor yutuqlaridan va xalqimizning tarixiy ildizlaridan ajralib qolgan edi. Bu ahvol tubdan o'zgartirilishi lozim. Aslini olganda xalqimizning asriy boyliklarini, jahon fani va madaniyatining eng yaxshi yutuqlarini o`ziga singdirib oladigan yangi avlodni kamol toptirish kerak bo'ladi».

Mamlakatda Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirish natijasida zamonaviy talablarga mos pedagog kadrlar tayyorlash, o'quv standartlarini yaratish, yangi o'quv dasturlarini ishlab chiqish, umumta'lim maktablar tuzilishini yangilash, uch bosqichli ta'lim (o'rta mahsus va kasb-hunar bilim yurtlari, kasb kolleji, akademik litsey) tizimiga zamin yaratish, uzluksiz ta'lim-tarbiya tizimiga asos soladigan tadbirlarni amalga oshirish, ijtimoiy himoyani kafolatlash kabi vazifalar hayotda o'z ifodasini topdi. Lekin, shu bilan birga, bu sohani yanada takomillashtirish va rivojlantirish ushun tegishli pedagogik va boshqaruv kadrlarini tayyorlash masalasi hali o'z yechimini kutmoqda. Chunki mazkur ta'limdagi boshqaruv kadrlari ta'lim xizmatiga doir menejment va marketing sohasidagi bilimlarni uzlashtirishga ehtiyoj sezilmoqda. Pedagog - o'qituvchilar mehnatini

ragbatlantirish, dars taqsimoti samaradorligini oshirish, ta'lim mazmuni va sifatini yaxshilash, uni aholining turli guruhlari talablariga moslashtirish, o'quv yurtlarini kadrlarga ehtiyoj sezayotgan korhonalarga yaqinlashtirishga oid muammolarni bartaraf etish ushun shart-sharoitlar yaratilmoqda.

Xullosa qiladigan bulsak, ta'lim tizimiga innovasion o'zgarishlarning kirib kelishi davom etmoqda. Ayni paytda, hozirgi davrda ta'limning tezlik bilan taraqqiy etishi hududlarda ilmiy-amaliy markazlarni rivojlantirish, o'quv dasturlari, uslubiyot, o'quv-uslubiy materiallar, qo'llanmalar va ta'lim texnologiyalarini takomillashtirish kabi innovasion jarayonlar bilan bogliq vazifalarni kun tartibiga kiritilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati:

Sh.M.Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Ozbekiston. T.:- 2017. 18-b.

Elmurzaeva N. K., & Qorayev, S. B. (2021). Pedagogical Requirements for the Organization of the Educational Process in Specialized State Educational Institutions. *Psychology and Education Journal*, 58(1), 1078-1084.

Adbujalilova, S. A., & Koraev, S. B. (2020). Talabalar ilmiy dunyoqarashini shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning orni. *Academic research ineducational sciences*.

2020- yil 29-oktabrda Ozbekiston Respublikasi Prezidentining Ilm - fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash togrisidagi farmoni.

Muslimov N.A. va boshqalar. Pedagogning innovatsion faoliyatini rivojlantirish moduli boyicha oquvuslubiy majmua. Toshkent.2019 5.